

MOL-MULK SOLIG'I VA YER SOLIG'I O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK. ANGLIYA SOLIQ TIZIMI

Shadmanov Rashid

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Rajabboyev Botirjon

Qo'qon universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693119>

Annotatsiya. Yer qiymatiga solinadigan soliq (yer solig'i) to'g'risidagi nazariy holat yaxshi tasdiqlangan bo'lsa-da, uni amalda qo'llash misollari nisbatan kam. Yer solig'i undiriladigan hollarda, u ko'pincha yer va mulk solig'i to'plamining bir qismi bo'lib, u o'z ichiga transfert soliqlari, boylik solig'i va yer solig'ini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Kamdan-kam hollarda yer solig'i ko'chmas mulkni soliqqa tortishning yagona mexanizmi hisoblanadi. Shunga qaramay, ko'chmas mulk solig'ining boshqa shakllari uzoq tarixga ega bo'lgan mamlakatlarda ham yer solig'ini qo'llab-quvvatlovchilarning yetishmasligi yo'q. Angliya shunday davlatlardan biri bo'lib, u yoki bu shaklda ko'chmas mulk solig'i 17-asrdan beri mavjud. Yaqin kelganiga qaramay 19-asr boshlarida siyosiy nutqning chap, o'ng va markazida joylashgan hukumatlar yer solig'ini amalga oshirmagan. Ushbu davr mobaynida yer solig'i bo'yicha munozaralarda yer solig'i tarafdorlari yoki statuskvo himoyachilari tomonidan qabul qilingan pozitsiyalarni asoslash uchun empirik tadqiqotlar yo'q edi. Faqat 1964 yilda Angliyada yer solig'ini joriy etish oqibatlarini o'rganish uchun kichik tajriba mashg'ulotlari o'tkazildi. Bu Yer solig'i markazining amaliy qiyinchiliklari haqidagi tanqidlar tez-tez tilga olinsa, g'alati tuyuladi. Shu sababli, ushbu maqola yerning qiymatiga asoslangan takroriy ko'chmas mulk solig'idan va faqat yer qiymatiga asoslangan ko'chmas mulk solig'iga o'tishning ba'zi oqibatlarini ko'rib chiqadi. Angliyaning janubi-sharqidagi bir mahalliy hokimiyat hududiga e'tibor qaratgan holda, maqola quyidagi savollarga javob beradi: rivojlangan iqtisodiyotda yerni baholash qanday amalga oshirilishi mumkin, bunda ko'pgina tranzaksiya dalillari yer bilan birgalikda yaxshilanishlar bilan bog'liq va buning daromadga ta'siri qanday? soliqdan o'tish, bunda javobgarlik birinchi navbatda mulk egasi emas, balki yer egasi zimmasiga tushadi. Xususan, kimlar g'olib va mag'lub va soliqqa tortish bazasini qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni qamrab olgan holda kengaytirish soliq tushumlarini sezilarli darajada oshiradimi?

Kalit so'zlar. MulK solig'I, Yer solig'I, Takroriy soliq, Yerdan foydalanish, Ko'chmas mulk solig'i.

Kirish

Nazariy holat yer qiymatiga soliq (yer solig'i) yaxshi yo'lga qo'yilgan, uni amalda qo'llash misollari nisbatan kam. Yer solig'i undiriladigan joyda, u ko'pincha yer va mulk solig'i to'plamining bir qismi bo'lib, unga o'tkazma soliqlari, boylik solig'ini yaxshilash va takroriy yer soliqlari kiradi. Kamdan-kam hollarda yer solig'i ko'chmas mulkni soliqqa tortishning yagona mexanizmi hisoblanadi. Shunga qaramay, ko'chmas mulk solig'ining boshqa shakllari uzoq tarixga ega bo'lgan

mamlakatlarda ham yer solig'ini qo'llab-quvvatlovchilarning yetishmasligi yo'q. Angliya shunday davlatlardan biri bo'lib, u yoki bu shaklda ko'chmas mulk solig'i 17-asrdan beri mavjud. Mahalliy stavkalar ko'rinishida yer va mulk solig'i birinchi marta Buyuk Britaniyada 16-asrda reformatsiyadan keyin paydo bo'lgan, ammo faqat 1909 yilga kelib, uning ta'siri oshdi. Genri Jorj, Liberal hukumat takroriy yer solig'ini joriy qildi. Biroq, soliq joriy etish uchun yetarlicha uzoq davom etmadi va oxir-oqibat qonun o'zgarishidan keyin bekor qilindi. Keyingi o'n yilliklarda yer qiymatiga soliq solishni qo'llab-quvvatlovchi asosli nazariy dalillarga qaramay, kuchli lobbichilik, Angliyada yer qiymati solig'i amalga oshirilmagan. Shunisi qiziqki, bu davr mobaynida yer solig'i bo'yicha munozaralarda yer solig'i tarafdorlari yoki status-kvo himoyachilari tomonidan qabul qilingan pozitsiyalarni asoslash uchun empirik tadqiqotlar yo'q edi. Munozara siyosiy, mafkuraviy va nazariy. Faqat 1964 yilda Angliyada yer solig'ini joriy etish oqibatlarini o'rganish uchun kichik tajriba mashg'ulotlari o'tkazildi. Bu g'alati tuyuladi, chunki yer solig'i markazining texnik qiyinchiliklari va ayniqsa, ko'pgina tranzaksiya dalillari yer va obodonlashtirish bilan bog'liq bo'lsa-da, yerni har qanday yaxshilashdan alohida baholash zarurati haqidagi tanqidlar tez-tez tilga olinadi. Vaziyat o'zgargan yoki yo'qligini bilish uchun ushbu qiyinchiliklarni tekshirish foydali bo'ladi. Shunday qilib, ushbu hujjat yer va obodonlashtirishga (yoki yer va mulkka) asoslangan takrorlanuvchi ko'chmas mulk solig'idan faqat yer qiymatiga asoslangan soliqqa o'tish va dastlabki to'lov majburiyatini o'zgartirishning mumkin bo'lgan oqibatlarini modellashtiradi.

Angliyaning janubi-sharqidagi bir mahalliy hokimiyat hududiga e'tibor qaratgan holda, gazeta quyidagi ikkita savolga javob berishga harakat qiladi:

- Eng ko'p Angliyada yerni baholash qanday amalga oshirilishi mumkin tranzaksiya dalillari yer va mulk bilan bog'liqmi?

- Bu erda soliqdan o'tishning daromad oqibatlari qanday javobgarlik mulk egasi emas, balki yer egasi zimmasiga tushadi birinchi instansiya? Xususan, kim g'olib va mag'lub va qiladi, qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni soliq solinadigan bazaga kiritish soliq tushumlarini sezilarli darajada oshiradimi?

Yer solig'i bo'yicha nazariy holat

Yer qiymatiga asoslangan takroriy soliqning nazariy holati yaxshi hujjatlashtirilgan. Adam Smit, Devid Rikardo, Jon Styuart Mill va Alfred Marshall kabi klassik va neo-klassik iqtisodchilar yerning iqtisodiy renta (va uning kapitallashtirilgan ekvivalenti, qiymati) mehnat va mehnatni optimal ishga tushirgandan keyin olinadigan daromaddan ko'proq va yuqoriroq daromad olishi mumkinligini ko'rsatdi. Kapital uning tanqisligi va joylashuvi bilan belgilanadi, ularning hech biri yer egasining biron bir ishlab chiqarish faoliyatidan kelib chiqmaydi. Demak, yer qiymati monopoliyaning narxidir: yer uchastkasi qanchalik kam va o'rnini bosadigan bo'lsa, bozor va ishlab chiqarish omillariga nisbatan joylashuvi qanchalik jozibador bo'lsa, yer shunchalik qimmatlidir. Buning natijasi bo'lmagan yerdan foydalanishni rejalashtirish va tartibga solish yer egasining harakati, aniq joylarda yerning qiymatini oshirib, yanada tanqislikni keltirib chiqaradi.

Yer uchastkalari darajasida yerni o'zlashtirishga ruxsat berish (shu jumladan undan foydalanishni o'zgartirish) yer qiymatining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Hukumatlar infratuzilma, xizmatlar va qulayliklar bilan ta'minlaydigan jamiyatlarda yer egalari ham davlat tomonidan moliyalashtiriladigan ushbu investitsiya natijasida qiymatning oshishidan foyda ko'rishlari mumkin va jamoatchilikning ushbu yer qiymatiga qonuniy da'vosi borligi ta'kidlanadi. Iqtisodiy rentani kim olishi yerning kimga tegishli ekanligiga va uni undirish mexanizmlariga bog'liq. Yerga nisbatan ushbu qonuniy huquqlarga (shu jumladan foydalanish, boshqalarni istisno qilish, iqtisodiy foyda olish, o'tkazish, meros qilib olish va h.k.) ega bo'lish huquqi haqidagi munozaralar kamida to'rt asrlik tarixga ega: bunday huquqlar xususiy mulk bo'lishi va davlat tomonidan himoya qilinishi kerakmi? (Lokk, Bentam) yoki davlat mulki (Russo, Marks). Dunyo aholisi va urbanizatsiya sur'ati oshgani sayin, yer resurslariga bosim kuchayib boradi va yerga bo'lgan huquqlar bo'yicha falsafiy munozaralar kuchayib boradi, yerga kirish va u bilan bog'liq boyliklarni taqsimlash bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy tashvishlar (de Soto, 2000).

Mulk huquqi xususiy mulkka ega bo'lgan mamlakatlarda xususiy mulk huquqi va monopol yer qiymatining kombinatsiyasi ikkita ijtimoiy xarajatlarni keltirib chiqaradi: ishlanmagan yer qiymati (yoki boylik) va bu boylikning teng taqsimlanmaganligi. Ishlanmagan yer qiymatini undirish usullaridan biri soliqdir. Adam Smit yer qiymatiga solinadigan soliq iqtisodiy faoliyatga zarar keltirmaydi va yer rentasini oshirmaydi, deb ta'kidlagan. Yer qiymatiga takroriy soliq to'lash g'oyasi 19-asrning liberal iqtisodchisi Genri Jorj yer qiymatiga yagona soliq to'lash bo'yicha eng mashhur ishni qilgan paytdan beri ilgari surilmoqda. Biroq, boshqa barcha soliqlar o'rnini bosadigan yagona yer solig'i joriy etilmagan, eng katta ehtimol, bunday miqyosdagi boylik solig'i yer qiymatini keskin kamaytirishi mumkin. Buning o'rniga, yer solig'ini yagona yer va mulk solig'i sifatida qabul qilish g'oyasi ilgari surildi, ammo ular odatda past stavkalarda bo'lib, qiymatning faqat kichik qismini egallaydi.

Yer solig'i foydali deb hisoblanishining boshqa sabablari quyidagilardir: obodonlashtirishga qancha sarmoya kiritish to'g'risidagi tanlovni buzmaydi; u yerdan optimal foydalanishni rag'batlantirishi mumkin va bo'sh yerlardan qayta foydalanish; yerni ushlab turish narxini oshirish orqali u yer banklari va chayqovchilikni to'xtatib, rivojlanishni rag'batlantirishi mumkin; va bu yanada zichroq rivojlanishni rag'batlantirishi mumkin (rejalashtirishga bog'liq holda) va shuning uchun shaharlarning kengayishini cheklash Yerga soliq solishning nazariy holati yaxshi tasdiqlangan bo'lsa-da, soliqni yaxshilash uchun qonuniy sabablar ham mavjud. Yaxshilangan yer egalari mahalliy xizmatlardan foydalanadilar va mahalliy qulayliklardan foydalanadilar va bu xizmat ko'rsatish moliyalashtirishga muhtoj, bu esa obodonlashtirish qiymatiga soliq solishga olib keladi.

Yer va mulk solig'i

Ishlanmagan boylikdan olinadigan soliqning nazariy holatiga qaramay yerga egalikdan, hamma narsani qamrab oluvchi yer solig'i kamdan-kam uchraydi. Buning o'rniga, yer solig'i odatda turli yo'llar bilan tasniflanishi mumkin bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri yer va mol-mulk solig'i

qatoriga kiradi. 1-rasmda ularni takroriy (odatda yillik) soliqlar va hodisalardan kelib chiqadigan soliqlar toifalariga ajratadi. Ushbu soliqlar yer qiymatiga bevosita ta'sir qiladi, chunki soliq qiymati kapitallashtirilishi va yer uchun to'langan narxdan chegirib tashlanishi mumkin. Bularga qo'shimcha ravishda yer va mol-mulk uchun bilvosita soliqlar: tijorat mulkini sotish yoki ijaraga olishda olinishi mumkin bo'lgan QQS; va daromad solig'i va korporatsiya solig'i, ijara daromadi va mulkni investitsiya qilishdan olingan foyda solig'ni kiritish mumkin. Ularning to'g'ridan-to'g'ri yer qiymatidan kapitallashtirilgan chegirmalar sifatida aks etish ehtimoli kamroq, chunki ularning paydo bo'lishi va hajmi soliq to'lovchining qarorlari va holatiga bog'liq. Takroriy yer va mol-mulk solig'i odatda yer (yer solig'i) yoki yerning obodonlashtirish (mol-mulk solig'i) qiymatiga qarab hisoblanadi va yer uchastkasining yillik (ijara) yoki kapital qiymatining foizi sifatida undiriladi. Voqealarga asoslangan soliqlarga transfer soliqlari, boylik solig'i va yaxshilanish soliqlari kiradi. 1-jadvalda ushbu soliqlarning har birining asosiy atributlari jamlangan. Angliyada 1947 yildan beri to'rttasi bo'lgan rozilik berish va rivojlanish huquqlarini amalga oshirish natijasida kelib chiqadigan qiymatga soliq solishga qaratilgan barcha urinishlar qisqa umr ko'rdi va daromad nuqtai nazaridan ham, yerni ijaraga berishda ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Voqealarga asoslangan yer va mol-mulk solig'i bo'yicha mavjud bo'lgan narsa - bu transfer soliq, kapital daromad solig'i, meros solig'i va mahalliy yaxshilash soliqlardir ("rejalashtirish majburiyatlari" va infratuzilma yig'imi shaklida). Angliyada takroriy mulk solig'ining ikki shakli mavjud bo'lib, ularning ikkalasi ham yer va mulkning umumiy qiymatiga asoslanadi. Bular mahalliy mulklardan olinadigan Kengash solig'i va uy bo'lmagan mulklardan olinadigan biznes stavkalaridir. Ushbu ikkala soliq bo'yicha soliqqa tortiladigan shaxs birinchi navbatda egalik qiluvchi hisoblanadi, garchi mulk egalari bo'sh bo'lsa, mulkdorlar javobgar bo'ladilar. Kengash solig'i turar-joylarning kapital qiymatiga asoslanadi. Har bir mahalliy hokimiyat soliqni boshqaradi va yig'adi va soliq tushumlarini qanday sarflashni hal qiladi. A (eng past) dan H (eng yuqori) gacha bo'lgan sakkizta kengash soliq diapazoni mavjud. Bu diapazonlar 1991-yil 1-aprel holatiga ko'ra turar-joy ob'yektlarining bozor qiymatini baholashga asoslanadi. Mahalliy kengashlar D bandidagi soliq stavkasini o'rnatadi, boshqa diapazonlardagi mulklar uchun to'lovlar esa ushbu D bandidagi to'lovning qat'iy ulushini tashkil etadi. Biznes stavkalari yillik ijara qiymatiga asoslanadi va har besh yillik asosda qayta baholanadi. Baholash markaziy davlat organi tomonidan amalga oshiriladi va soliq stavkasi har yili markaziy hukumat tomonidan belgilanadi, lekin alohida mahalliy kengashlar soliqni boshqaradi va yig'adi. Biznes stavkalari ancha kichikroq soliq bazasiga qaramay, kengash solig'iga qaraganda ko'proq daromad keltiradi. Bu soliqlardan bir qator yengilliklar mavjud; asosiysi - qishloq xo'jaligi yerlari va binolar. 2-jadvalda Kengash soliqlari va biznes stavkalarining xarakteristiklari jamlangan.

Rasm 1. To'g'ridan-to'g'ri yer va mulk solig'i

Mol-mulk solig'i o'rniga yer solig'ini joriy etish

Mol-mulk solig'i o'rniga yer solig'ini joriy etish to'g'risida qaror qabul qilishda bir qator masalalarni e'tiborga olish zarur.

Yer va mulk solig'ining asosiy atributlari:

1-jadval

Type of tax	Description	Occurrence	Liability	Incidence
Recurrent tax	A tax usually levied to help pay for local services	Annual	Occupiers or owners	Occupation or ownership
Transfer tax	% price agreed on transfer of ownership	On transfer	Owners	Transfer
Betterment tax	On increase in value attributable to granting of development rights	On grant of planning permission or commencement of development	Owners	General, scheme specific
Capital gains tax	Accruing to property asset(s) whose value has appreciated over time	On realisation of chargeable capital gain	Owners	Wealth, Transfer
Inheritance tax	On the value of property owned at death	On death	Owners	Wealth, Transfer

Kengash soliqlari va biznes stavkalarining atributlari:

2-jadval

Council Tax	Business Rates
Based on value bands	Based on spot values
Based on capital values	Based on annual rental values
Local authorities set rate	Central government sets rate
Tax is collected by local authorities	
Occupiers liable (owners if property is empty)	
Based on 1991 values and never been revalued	Revalued every five years (seven years in one case)
Various reliefs and exemptions, the main one being 25% discount for single occupancy	Various reliefs and exemptions, the main one being exemption for agricultural land and woodland

Birinchi masala - soliq solinadigan bazaning egalik qiluvchilardan mulkdorlarga o'tishi munosabati bilan yer egalari tomonidan ko'rilgan kutilmagan zarar. Kasb-hunar solig'idan, masalan, biznes stavkalaridan yer solig'iga o'tishda asosiy yutqazuvchilar yer solig'i bo'lgan korxonalar bo'ladi (IPPR, 2005). Kengroq, inklyuziv soliq bazasi har bir kishi uchun soliq stavkalari pastroq bo'lishi mumkinligini anglatadi, ammo BMT (2011) qishloq xo'jaligi yerlari yoki o'rmon yerlariga soliq solish siyosiy jihatdan sezgir bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu nima uchun yer solig'i bo'lgan ko'plab mamlakatlar qishloq xo'jaligiga to'liq yoki qisman ozod qilish yoki soliq stavkalarini pasaytirish orqali maxsus imtiyozlarni qo'llashini ma'lum darajada tushuntirishi mumkin (Norregaard, 2013). Bundan tashqari, boshqa soliqlarga ta'sirini diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Bundan tashqari, aksariyat mamlakatlarda himoyaga muhtoj deb hisoblangan meros ob'ektlari uchun maxsus qoidalar mavjud. Ikkinchidan, Gibb va Kristi (2015) xalqaro adabiyotlarni ko'rib chiqishda yer solig'ini joriy etish kelajakda soliq majburiyatlarini yer qiymatiga kapitallashtirish natijasida dastlab yer qiymatining sezilarli kamayishiga olib kelishi xavfi mavjudligini qayd etadi. Bu qarz garovi sifatida mulkiy qiymatlarda saqlanadigan boylikka tayanadigan iqtisodlarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qiymatlarning bunday pasayishiga qarshi turish uchun er solig'ini bosqichma-bosqich oshirish yoki dastlab zarar ko'rganlarga kompensatsiya taklif qilish kabi o'tish davri to'g'ri kelishi mumkin.

Angliya va Uelsdagi o'rtacha uy narxlari:

Manba: HM Land Registry House narxlari indeksi

3-jadval

	1995 average	% difference from 1995 England and Wales average	2018 average	% difference from 2018 England and Wales average
East Anglia	£60,728	-11%	£276,485	-8%
East Midlands	£54,243	-20%	£218,553	-28%
Greater London	£97,707	44%	£622,813	118%
North	£50,675	-25%	£169,594	-46%
North West	£50,096	-26%	£194,195	-37%
South East	£80,515	19%	£379,453	30%
South West	£66,294	-2%	£290,662	-2%
Wales	£51,287	-24%	£183,014	-41%
West Midlands	£58,884	-13%	£227,172	-25%
Yorks and Humber	£54,117	-20%	£191,736	-38%
ENGLAND	£67,915		£297,273	
AND				
WALES				

Uchinchidan, yer solig'i odatda egalaridan olinadiganligi sababli, bu sabab bo'lishi mumkin soliqning maqsadi bo'yicha chalkashlik. Mahalliy soliq ko'pincha mahalliy infratuzilma, xizmatlar va qulayliklarni taqdim etish uchun to'lash uchun imtiyoz yoki xizmat solig'i sifatida qaraladi. Demak, yer egalari yerni obodonlashtirish bilan birga tegishli soliqqa tortiladigan sub'ektlar bo'ladi. Biroq, agar soliq, shuningdek, mahalliy infratuzilma, xizmatlar va qulayliklarni taqdim etish natijasida qiymatning o'sishini ta'minlash uchun mo'ljallangan boylik solig'i bo'lsa, u holda yer egasi tegishli soliq solinadigan shaxs bo'ladi. Aslida, yer solig'i gibrid foyda solig'i va boylik solig'idir. Chalkashliklar soliqning qadriyatlariga qarab baholanishidan kelib chiqadi. Soliq qimmatroq mulkka ega bo'lganlardan ko'proq soliqlarni olish uchun qiymatlarga asoslanganmi yoki qimmatroq mulklarda yashovchilar infratuzilma, xizmatlar va qulayliklardan ko'proq foydalanadigan qiymatlarga asoslanganmi? Shunga ko'ra, soliq majburiyati darajasi to'lov qobiliyati bilan bog'liq bo'lishi shart emas, shuning uchun soliq to'lovchilar uchun to'lovni sotishgacha kechiktirish mexanizmi talab qilinishi mumkin. Yer solig'i bilan bog'liq ko'proq texnik jihatlariga murojaat qiladigan bo'lsak, u qonuniy ravishda aniqlangan chegaralarni va barcha ob'ektlar uchun ruxsat etilgan erdan foydalanish va rivojlantirish huquqlarini qayd etadigan yerga egalik huquqi reestrini talab qiladi. Angliyada bunday huquqiy kadastr yo'q. Bundan tashqari, Angliyada yerdan foydalanish huquqlarini taqsimlashning rejali ixtiyoriy tizimi mavjud bo'lib, u

hududiy asosda ruxsat etilgan foydalanishni belgilaydigan rayonlashtirish tizimlaridan farq qiladi va yer egalari rivojlanish huquqlarini batafsil tasdiqlashni talab qilmasdan beradi. Hududlarga ajratish tizimida ruxsat etilgan foydalanishni baholash reja asosidagi ixtiyoriy tizimga qaraganda osonroq.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot uchun qabul qilingan usul amaliy tadqiqotdir. Tadqiqot uchun joy sifatida Angliyaning janubi-sharqida, Londondan 60 km g'arbda joylashgan yirik shaharcha tanlangan. Hudud Reading Borough Kengashi tomonidan boshqariladi va taxminan 163 000 aholi va 40 kvadrat kilometr sal ko'proq maydonga ega. U asosan shahar yerlaridan foydalanishni, lekin ba'zi qishloq yerlaridan foydalanishni hamda yer va mulkning katta va kichik egalari hamda egalarning aralashmasini o'z ichiga oladi. 4-jadvalda tuman bo'yicha Kengash soliq bazasi va 5-jadvalda biznes stavkalari bazasi jamlangan. Kengashning soliq tushumi imtiyozlar berilgunga qadar 114 million funt sterlingni tashkil etdi, 70,600 ta turar-joyga tarqaldi, har bir turar-joy uchun o'rtacha 1600 funt sterling. Biznes stavkalaridan tushgan daromadni hisoblash uchun tarif qiymatini yagona biznes stavkasi (UBR) ga ko'paytirish kerak. Kichik biznes - 51 000 funt sterlingdan past bahoga ega bo'lganlarga pastroq UBR beriladi. Reading uchun joriy reyting ro'yxatida ushbu kichik biznesning umumiy baholanadigan qiymati 55 million funt sterlingni tashkil qiladi. 0,466 UBR bilan bu releflar oldidan 26 million funt sterling daromad keltiradi. Baholangan qiymati 51 000 funt sterling yoki undan yuqori bo'lgan mulklarning umumiy baholanadigan qiymati 258 million funt sterlingni tashkil etadi va UBR 0,479 bo'lsa, yalpi daromadi 124 million funt sterlingni tashkil qiladi. Bu 150 million funt sterlingni tashkil etadi, bu esa har bir biznes mulkiga o'rtacha 27 000 funt sterlingni tashkil etadi. Yengilliklarni hisobga olmaganda, 2017/18-yilda Kengash solig'idan tushgan daromad har bir turar-joy uchun 1300 funt sterlingga to'g'ri keladigan 92 million funt sterlingni tashkil etdi va biznes stavkalari bo'yicha har bir mulk uchun 23,000 funt sterlingga teng bo'lgan 124 million funt sterlingni tashkil etdi. Jami takroriy 2017/18 da Reading uchun yer va mulk solig'i daromadi, shuning uchun 216 million funt sterlingni tashkil qiladi. Daromad neytral bo'lishi uchun yer solig'i bu miqdorni berishi kerak.

O'qishdagi kengash solig'i, 2017-18:

4-Jadval

Band	Property value	Charge 2017/18	Number (and %) of dwellings	Revenue before reliefs
A	up to £40,000	1148.89	6,450 (9%)	7,410,341
B	£40,001 to £52,000	1340.36	14,010 (20%)	18,778,444
C	£52,001 to £68,000	1531.85	28,670 (41%)	43,918,140
D	£68,001 to £88,000	1723.33	10,860 (15%)	18,715,364
E	£88,001 to £120,000	2106.30	5,430 (8%)	11,437,209
F	£120,001-£160,000	2489.25	3,270 (5%)	8,139,848
G	£160,001-£320,000	2872.22	1,840 (3%)	5,284,885
H	£320,000 and over	3446.66	80 (-)	275,733
TOTAL			70,600	113,959,964

Readingdagi biznes stavkalari, 2017-18:

5-jadval

Land use	Number (and %) of properties	Rateable value (% of total)
Retail and Leisure	2,158 (40%)	£116,850,590 (37%)
Offices	1,614 (30%)	£111,142,825 (35%)
Factories and warehouses	886 (16%)	£46,842,495 (15%)
Other	790 (15%)	£38,515,553 (12%)
TOTAL	5448	£313,351,463

Readingda yerdan foydalanish:

Manba: GeoInformation, Ordnance Survey Open Data va antennadan olingan fotosuratlar.

6-jadval

Code	Land use description	Area (m2)
	Inland water	1,015,156
	Open or heath and moorland	1,868,069
a	Agriculture - mainly crops	4,704,744
b	Glass houses	5,189
c	Farms	19,138
d	Deciduous woodland	662,151
e	Coniferous and undifferentiated woodland	208,874
	Principal transport road	5,382,868
	Principal transport rail	342,836
	Recreational land	3,322,058
f	Large complex buildings various use (travel/recreation/retail)	346,601
g	Low density residential with amenities (suburbs and small villages/hamlets)	15,421,783
h	Medium density residential with high streets and amenities	4,029,255
i	High density residential with retail and commercial sites	570,369
j	Urban centres - mainly commercial/retail with residential pockets	188,501
k	Industrial areas	1,650,663
l	Business parks	187,627
m	Retail parks	245,176
n	Primarily large commercial/industrial sites	213,022

Natija

9-jadvalda qoldiq modelidan olingan yer qiymatlari ko'rsatilgan har bir yerdan foydalanish soliq tushumlari bilan birga. 3,00% soliq stavkasi joriy mol-mulk solig'i bo'yicha tushumga taxminan mos kelishi kerak. Jami soliq tushumlarining qishloq xo'jaligi yerlari tomonidan yaratilgan ulushi juda kichik, ammo shuni ta'kidlash kerakki, Reading tumanida qishloq xo'jaligi yerlari juda past. Hozirgacha soliq tushumlarining eng katta qismi zichligi past bo'lgan turar-joylardan to'g'ri keladi va bu Angliyaning ko'pgina qismlarida, ayniqsa janubi-sharqida, yuqori yer qiymatlari va past zichlikdagi (erning keng) rivojlanishining uyg'unligi tufayli sodir bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Readingdagi soliqqa tortiladigan yer jami 7,2 milliard funt sterlingga baholanadi va bu soliq stavkasi 3% bo'lgan taqdirda taxminan 215 million funt sterling miqdorida soliq tushumini keltirib chiqaradi, bu hozirgi Kengash soliqlari va biznes stavkalaridan hosil bo'lgan 216 million funt sterlingga yaqin. Biroq, bu yerda stavka muhim masala emas. Ayniqsa, e'tiborga molik narsa soliq majburiyatlarining tadbirkorlik sub'ektlaridan rezidentlarga o'tishidir. 2017-yilda korxonalar Redingdagi daromadlarning 57 foizini takroriy mulk solig'idan oldilar.

Umuman Angliya) va aholi qolgan 43% ni tashkil etdi. Yer solig'i yukni sezilarli darajada biznesdan (daromadning 21%) rezidentlarga (daromadning 79%) yuklaydi. Bu o'zgarish, qisman, hozirgi vaqtda mahalliy va nodavlat mulklarga nisbatan qo'llaniladigan turli xil soliq stavkalarining natijasidir. Kapital qiymatining ulushi sifatida, uy bo'lmagan mulkka soliq stavkasi mahalliy mulkka nisbatan yuqori. 2017 yil dekabr oyida Readingdagi uyning o'rtacha narxi 311 823 funt sterlingni tashkil etdi va o'rtacha Kengash soliq qonun loyihasi 1365 funt sterlingni yoki kapital qiymatining 0,4 foizini tashkil etdi. Maishiy bo'lmagan mulk uchun yagona biznes stavkasi 2017/18 yillarda 47,9% ni tashkil etdi va agar kapitallashuv stavkasini 6% deb hisoblasak, bu kapital qiymati bo'yicha samarali soliq stavkasi 2,9% ni tashkil qiladi. Agar yangi yer solig'i bo'yicha umumiy soliq stavkasi qo'llanilsa, soliq yukini ichki bo'lmagan mulkdan mahalliy mulkka sezilarli darajada qayta taqsimlash sodir bo'ladi. Kutilishicha, qayta taqsimlash Kengashning yuqori soliq zonalaridagi turar-joylar uchun kamroq belgilanishi mumkin, ammo bu Kengash Solig'i qiymat diapazonlari bo'ylab yer uchastkalarining nisbiy o'lchamlariga bog'liq; katta uchastkalari bo'lgan past qiymatli uy-joylar katta qayta taqsimlashni ko'rishi mumkin.

Xulosa

Ikki tadqiqot savoli: Yerni qanday baholash mumkin edi. Ko'pgina tranzaksiya dalillari yer va mulk bilan bog'liq bo'lgan Angliyada amalga oshiriladi va soliqdan o'tishning daromadga qanday ta'siri bor, bunda javobgarlik birinchi navbatda mulkni egallagan shaxs emas, balki yer egasi zimmasiga tushadi? Yerni sotish bo'yicha tranzaksiya dalillarining yo'qligi yer solig'i ma'muriyatini jiddiy tashvishga solmoqda. Qanchalik oz dalillar mavjud bo'lsa, ko'pincha posilkalar o'rtasidagi farqlarni hisobga olish uchun tuzatishni talab qiladi, faqat qiymatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan joylashuv farqlari natijasida. Yer narxlari, shuningdek, muqobil foydalanish qiymatini va rivojlanish (umid) qiymatini aks ettirishi mumkin va agar yer solig'i bunday narxlarga asoslangan bo'lsa, mulkdorlar, agar ular yerdan arzonroq foydalanish uchun foydalanayotgan bo'lsa, soliq to'lashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Misol uchun, organik

fermer xo'jaligi egasidan ferma intensiv dehqonchilik uchun foydalanilgan deb hisoblangan yer qiymatiga qarab soliq to'lashi talab qilinishi mumkin. Hukumat yer egalari jazolamoqchimi?

Iqtisodiy qiymatni maksimal darajada oshirmaslikni kim tanlaydi? Buning o'rniga, qoldiq baholash modeli yerni mavjud foydalanishda baholaydi va yer qiymatini aniqlash uchun qurilish xarajatlari va mulk qiymatining asosiy dalillariga murojaat qiladi. Mulk solig'idan yer solig'iga o'tish g'oliblar va yutqazuvchilarni keltirib chiqarishi mumkin, ammo biznesdan aholiga o'tish ko'lami juda katta; ovoz bermaydigan sub'ektlardan ovoz beradiganlarga va bu nima uchun hech qachon amalga oshirilmaganligini tushuntiradi. Albatta, turli xil soliq stavkalaridan foydalanish o'zgarishlarni engillashtirishi mumkin va yer egalari soliq yukini ijara yoki xizmat haqi ko'rinishida egalarga o'tkazishga harakat qilishlari mumkin, ammo bu faqat bozor ruxsat bergan joyda mumkin bo'ladi. Nihoyat qishloq xo'jaligi yerlariga murojaat qiladigan bo'lsak, soliq bazasini ushbu yerdan foydalanishni o'z ichiga olgan holda kengaytirish Readingda kam ta'sir ko'rsatadi, lekin agar bunday erlar ko'proq hukmron bo'lsa, ko'proq hissa qo'shishi mumkin. Shuni e'tirof etish kerakki, yerga egalik qilish to'g'risidagi batafsil va dolzarb yozuvlar, shuningdek, yerdan foydalanishni rejalashtirish va rivojlantirishni nazorat qilishning kompleks tizimining mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Axir, yerdan foydalanishni taqsimlash asosiy qiymat ta'siridir va yer qiymatlari rejalashtirish taxminlariga juda sezgir. Keyingi tadqiqotlar qishloq xo'jaligi yerlarini soliqqa tortish bazasiga kiritish oqibatlarini batafsil o'rganish uchun qishloq holatlarini o'rganish hududini o'rganadi. Tekshiruv sohalari, ehtimol, yerga egalik huquqining to'liq va dolzarb reestriga, eng yuqori va eng yaxshi foydalanishni o'rnatishga, yer qiymatini yer va mulk qiymatidan ajratishga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Farxodjon o'g'li, S., Odil o'g'li, B., & Ortiq o'g'li, J. IQTISODIYOT VA UNING TARMOQLARINI RAQAMLASHTIRISH. IQTISODIYOT SOHASIGA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNI OLIB KIRILISHI.
2. Farxodjon o'g'li, S., Odil o'g'li, B., & Ortiq o'g'li, J. OLIY O'QUV YURTLARIDA IQTISOD BO'YICHA QO'LLANMA: O'ZGARMAS" MA'RUZA VA BO'R" USULINI KO'RIB CHIQISH.
3. Akhmadjonov, O., Nishonqulov, S., Rajabboyev, B., Nazirov, A., & Meliboyev, A. (2021). ISLOM BANKI VA O'ZBEKISTON. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 766-775.
4. Botirjon, R., Oybek, A., & Fayzulla, N. (2021, December). JAHON BANKI VA UNING TUZILISHI, BOSHQARUV TIZIMI, MOLYAVIY DAROMADI, PUL AYLANMASI ISLOM MOLIVASI. In *Archive of Conferences* (pp. 151-155).
5. Botirjon, R., Oybek, A., & Fayzulla, N. (2021, December). JAHON BANKI VA UNING TUZILISHI, BOSHQARUV TIZIMI, MOLYAVIY DAROMADI, PUL AYLANMASI ISLOM MOLIVASI. In *Archive of Conferences* (pp. 151-155).
6. Nishonqulov, S. F. O., Rajabboyev, B. O. O., & Mamasoliyev, J. O. O. (2021). OLIY O'QUV YURTLARIDA IQTISOD BO'YICHA QO'LLANMA: O'ZGARMAS" MA'RUZA VA BO'R" USULINI KO'RIB CHIQISH. *Scientific progress*, 2(3), 814-824.